

Artículo original. Recibido: 29/01/2010. Aceptado en forma revisada: 17/03/2010

**Incidencia de las actitudes de los docentes regulares en el Comportamiento
de los estudiantes con limitación visual Incluidos en escuela regular
Influency of the attitudes of the regular teacher in the behavior of the
students with visual limitations includes in a regular school**

Autora. [Arelis Serrano Rodríguez](#)¹

Resumen

Se estudian las posibles formas como influyen las actitudes de los docentes regulares en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual, incluidos en aulas regulares

En la investigación se observa, describe y compara la acción (actitud) de los docente - reacción (comportamiento) de los estudiantes; además se analizan los posibles factores que determinan las actitudes negativas y positivas que asumen los docentes regulares frente al comportamiento de los estudiantes con limitación visual, que asisten a la Institución regular ; lo que arroja como resultado que en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual, interfieren otros elementos como son: los temores y/o limitantes de los docentes que dirigen su formación; demostrando que sus respuestas (comportamiento) dependen del estímulo (actitud) ofrecido por el maestro.

La investigación” influencia de las actitudes de los docentes regulares en el

¹ arelis.serrano@curnvirtual.edu.co Docente coordinadora del área de Educación Especial Programas de Licenciaturas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Licenciada en Educación Especial, Especialista en Cognición, Maestrante en Educación.

Correspondencia: arelis.serrano@curnvirtual.edu.co

comportamiento de los estudiantes que asisten a instituciones inclusivas”, guarda relación con la línea de investigación **“Prácticas Pedagógicas y Procesos de Integración Social”** específicamente en el eje temático denominado **“pedagogía Especial y procesos de integración”**; asumidas por los programas de Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Para lograr el objetivo de la investigación se abordaron las siguientes etapas:

1. Descripción en profundidad de las situaciones observadas.
2. Comparación de las reacciones inmediatas positivas y negativas en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual de acuerdo a la actitud positiva y negativa de los docentes regulares.
3. Análisis y reflexión con base en los datos tomados (datos recopilados, análisis de estos, nuevos datos a recoger)
4. Observación directa (es inductiva, datos directamente observados).
5. Planteamiento de hipótesis tentativas que generen una nueva información.

El abordaje de las etapas anteriormente nombradas, permitió develar las influencias de las actitudes de los docentes regulares en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual ,apoyándose en diferentes referentes teóricos, evidenciando, que la actitud del docente dentro y fuera del aula juega un papel muy importante ,puesto que es él quien viabiliza el aprendizaje, el desarrollo psicológico, social, cognitivo y la autoestima del joven con limitación visual; manifestando sentimientos negativos ,de manera inconscientes; expresados en actitudes de rechazo, sobreprotección, o exagerada admiración , generando una posible invalidación social; es decir ,que no existe una aceptación total y sincera de la

limitación visual por parte del maestro.

Cabe resaltar que desde el enfoque inclusivo, no se excluye ningún tipo de población en la educación y además asegura la igualdad de oportunidades y plena participación, dando paso a la productividad de la enseñanza-aprendizaje y al desarrollo integral desde una actitud positiva que garantice el derecho a una educación con calidad.

Abstrac

Studying the possible forms how influence the attitudes of the regular teachers in the behavior of the students with visual limitations, includes in regular classrooms.

In the research observes, describes and compares, the action (attitude) of the teachers – reaction (behavior) of the students; besides analyzed the possible factors that determine the negative and positive attitudes that assume the regular teachers In front the behavior of the students with visual limitations who assist to the regular institution which indicates results that in the behavior of the students with visual limitations interfere other elements as: the fears and/or limitations of the teachers who directs their formation; showing that his answers (behavior) depends of stimulus (attitude) offer by the teacher.

The research “Influency of the attitudes of the regular teachers in the behavior of the students who assists to inclusive institutions hold relation with the research line “Pedagogic practices and social integration process” specificity in the denominated subject axis “special pedagogy and integration process” assumed by the BA programs in the special education and BA childhood pedagogy OF Rafael Nuñez University Corporation.

To achieve the objective of the research addressed the follow stages:

1. Profund description of the observed situations

2. Comparacy of the negatives and positives immediately reactions in the behavior of the students with visual limitations agreeing to the positive and negative attitude of the regular teachers.
3. Analysis and reflection with based in the taken data (analysis of these collected data, new data to collect)
4. Direct observation (is inductive data directly observed)
5. Hypothesis approach attempts to generate a new information

The approach of the stages, before named permit develop the influence of the attitude of the regular teachers in the behavior of the students with visual limitations, supporting in different theoretical references, as an evidence that the attitude of the teacher in and out the classroom plays a very important part since it is what makes feasible the learning, the sphyologic developed, social, cognitive, and the self-esteem of the young with visual limitations; manifesting negatives feelings, of inconcience manner, express in rejection attitude, over protection or exaggerated admiration, generating a possible social invalidation, it means that don't exist a total and honest acceptance of the visual limitation by the teacher.

Worth noting that since the inclusive forms, not exclude any type of population in the education and besides it sure the equal of opportunities and full participation given trough to the productivity of the teaching-learning and the integral develop from an positive attitude who garantize the right a quality education.

Palabras claves: Estudiante, Inclusión, Escuela Inclusiva, Barrera para el aprendizaje, Comportamiento, Actitud, Docente Regular, Limitado Visual Dificultad.

Keywords: Student, Inclusion, Inclusive School, Barrera for learning, behavior, attitude,

Introducción

El objetivo del presente estudio es develar la influencia que generan las actitudes de los docentes regulares en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual que asisten a la institución Regular.

La propuesta surgió de la situación observada en una institución educativa de carácter público que ofrece los servicios en doble jornada (mixto), en los niveles de transición, básica primaria y secundaria. Es una institución inclusiva que atiende a niños, (as), adolescentes y jóvenes con baja visión y ceguera. Consta de un aula de apoyo que se perfila como un plan educativo individualizado con los estudiantes de baja visión y ceguera. El trabajo es realizado por horas durante la semana donde se le trabaja la lectura-escritura (braille) y las matemáticas (ábaco). El aula de apoyo como su nombre lo indica socorre a los docentes regulares de la institución, quienes a su vez han recibido capacitaciones con el fin de mejorar su labor y formación profesional.

Se evidencian situaciones como las descritas a continuación:

- Algunos docentes se preocupan por el estudiante con limitación visual. Realizan adaptaciones durante la actividad académica con la orientación del equipo del aula de apoyo. Mientras que otro grupo de profesorado no ve la necesidad de transformar las actividades, metodología, estrategias y la utilización de múltiples materiales y recursos incluyendo el aula de apoyo para facilitar y obtener el

máximo desarrollo, comprensión y apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes con limitación visual.

La participación está marcada por; preguntas, participación deportiva y en algunos casos explicación personalizada. Se han evidenciado casos muy extremos en los que son ignorados. La explicación de la clase se da en forma general, dejando al joven bajo el acompañamiento de un compañero o de la docente en formación (practicante).

- En ocasiones se ha escuchado que los educadores se preguntan que hacen esos chicos allí y emiten expresiones como; él no es para que esté aquí, debería estar en un colegio de educación especial.
- El comportamiento de los educandos con limitación visual en algunas clases(según el docente y área de trabajo) es la de un sujeto activo que corre, habla, ríe, expresa Pensamientos, ideas, sentimientos, juega, pregunta, aprende y demás. Pero en otras es un sujeto pasivo que actúa como un agente receptor.
- Las situaciones anteriores son cuestionadas, tomando como base que la educación inclusiva intenta atender de forma integral al estudiante, ofreciéndole el apoyo necesario dentro del aula. A partir de esta realidad surge el interrogante, ¿De qué forma influyen las actitudes de los docentes regulares en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual que asisten a una institución regular?

En particular se desea analizar los posibles factores que determinen las actitudes negativas y positivas que asumen los docentes regulares frente al comportamiento de los estudiantes con limitación visual en una institución regular, tomando como referente autores como: PAEZ, H. (2003), quien afirma, es importante que, como profesor, usted

aprende a describir que tipo de sentimiento originan sus propias actitudes para tratar de superar aquellos que obstaculizan su labor profesional. Generalmente son miedos que subyacen interiormente y que necesitan alinearse, invitando al profesorado a observarse, reconocerse y evaluarse para mejorar y superar obstáculos que dañan o dificultan su labor. Para ello debe comenzar a valorar la diversidad y diferencias que existen entre estudiantes, maestros, y maestros-estudiantes.

También se toma como referente a Rodríguez, A. (1991) quien desde la psicología social observa la actitud como una organización de creencias y cogniciones en general que desde la investigación serían los imaginarios, ideas y preconcepciones de los docentes para con los estudiantes con limitación visual, también plantea que la actitud está dotada de una carga afectiva a favor o en contra que predispone a una acción coherente a dicho objeto en este caso la actitud positiva o negativa transmitida al estudiante con limitación visual.

Además distingue tres campos de las actitudes como son: el comportamiento cognoscitivo, afectivo y el conductual, que no son más que aspectos o categorías que componen la actitud positiva o negativa producto de la concepción del objeto en este caso el estudiante con limitación visual.

La investigación, también se apoyó en, Gordon, A. quien definió la actitud como un estado de disposición nerviosa y mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones con los que guarda relación. El hombre durante día a día se enfrenta a situaciones en las que debe demostrar y colocar a prueba su disposición nerviosa y mental, mediante actitudes positivas o negativas teniendo en cuenta aprendizajes pasados que se verán florecidos en el futuro desde el actuar.

Al intentar tomar el concepto de actitud mencionado por Gordon Allport y aplicarlo desde el contexto escolar a los maestros regulares en las aulas de clase de una escuela inclusiva donde estudian niños(as), jóvenes y adolescentes con limitación visual, que a su vez presentan diferentes y múltiples comportamientos, capacidades, habilidades y talentos; que ponen a prueba las condiciones psicológica, y profesional del maestro, mostrándose como modelo capaz de manifestar un equilibrio emocional con el fin de no generar un caos que deteriore y obstaculice el proceso de formación integral del estudiante. El docente debe estar provisto de elementos que le permitan responder a cada una de las necesidades y exigencias de sus estudiantes ,ya sean regulares o con alguna necesidad específica; además debe ofrecer oportunidades y soluciones a sus estudiantes, lo que le exige desarrollar un pensamiento creativo; a fin ,de ordenar y generar ideas, eliminar imaginarios y creencias sobre la población con la cual labore; reflexionando sobre su labor, realizando cambios y sobretodo asumiendo los compromiso propios de la educación inclusiva dando muestra de actitudes positivas que faciliten y/o propicien un sano desarrollo del educando desde la práctica.

La inclusión aparece como respaldo a la investigación cuando en palabras de Cedeño F, (2007), el término de inclusión se resalta como una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar, y acoger las necesidades de la diversidad. Además, afirma que, si los maestros no tienen una actitud positiva hacia la inclusión, esta será a un más difícil y tal vez imposible de alcanzar. Esta funcionaria del MEN, también afirma que La actitud de los profesores incide en la de los estudiantes. Previo a esto, Artavia (2005), realiza un estudio sobre las actitudes de las docentes hacia el apoyo académico que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales

identificando, las siguientes actitudes:

1- Actitudes de escepticismo: caracterizadas por desconfianza y no credibilidad hacia la inclusión de personas con necesidades educativas especiales al aula de clase.

2- Actitudes de rechazo: aquí el docente de una manera manifiesta expresa su oposición, su negativa al incluir a personas con necesidades educativas especiales, mientras que el escéptico “no cree” en esta actividad, el docente con actitudes de rechazo se opone a trabajar con estos estudiantes, los excluye. Un escéptico no necesariamente los rechaza: puede captarlo en el aula aunque, no cree que eso de resultado.

3- Actitudes ambivalentes: según Artavia (2005) se evidencia una aparente aceptación hacia la persona con necesidades educativas especiales, fundamentadas en sentimiento de pensar y lastima. Esta situación lo lleva a ubicar al estudiante en el aula regular, sin ningún convencimiento.

4- Actitudes de optimismo empírico: según Artavia (2005) se aplica la integración por iniciativa del docente, se actúan sobre el niño con necesidades educativas especiales, por ensayo y por error.

5- Actitudes de responsabilidad social: Artavia (2005) al referirse a esta señala que la integración bajo dos parámetros uno, de orden científico y otro, bajo la actitud de apertura al cambio y la valoración del ser humano. De esta manera el docente se capacita en las necesidades educativas especiales, su naturaleza, evolución y posibilidades de desarrollo con esta actitud, su práctica pedagógica integracionista será efectiva.

Materiales y métodos.

Desde el punto de vista metodológico la investigación se constituye en un estudio

etnográfico cualitativo comparativo eminentemente descriptivo. En cuanto al contexto institucional el proyecto se llevó a cabo en la Corporación Universidad Rafael Núñez, seccional Cartagena, una Institución Educativa de carácter Privado, en la que se solicitó la participación voluntaria de directivos, docentes regulares y de apoyo, estudiantes con limitación visual de los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria en las jornadas de la mañana y de la tarde. Luego de dar a conocer el objetivo de la investigación, explicar que no recibirían incentivos algunos por la participación y garantizar la confiabilidad de los datos; Participaron 10 docentes divididos en 5 de la mañana y 5 de la tarde, 1 docente invidente como representante del aula de apoyo; un representante de los directivos, un grupo de 10 estudiantes entre las dos jornadas conformadas por estudiantes con limitación visual y estudiantes regulares, que fluctuaban en edades de 6 a 14 años, seleccionados al azar quienes posteriormente dieron su aprobación.

Para la recolección de información se tuvo en cuenta los grados en los que se encontraban incluidos estudiantes con limitación visual, quienes al acceder a la investigación leían y firmaban un registro con el compromiso de responder a cada uno de los interrogantes citados en los instrumentos, tales como; entrevistas, encuesta dirigida a docentes y observación. Estas mismas personas participaron de una charla titulada actitud positiva frente a la inclusión la cual sirvió como retroalimentación, muestra del trabajo, intercambio de experiencias, cambios de actitud y generación de aprendizaje.

Resultados

En el cuadro y análisis de entrevistas a los docentes regulares, González, (2009), se dan a conocer puntos de vistas además de la evasión y confusión de algunos interrogantes. Lo

manifestado en la entrevista permitió considerar como posible hipótesis que no existe un compromiso total por parte de los docentes regulares para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con limitación visual. Visto esto por el grupo como una actitud negativa ligada posiblemente a los temores, imaginarios e ideas erradas sobre la población con limitación visual.

En el cuadro y análisis de entrevistas a estudiantes regulares y estudiantes con limitación visual, González, (2009) las respuestas fueron clasificadas según la edad de los mismos; donde no se evidencia discriminación por ninguna de las partes, manifestando satisfacción, goce y disfrute, se reconocen como sujetos iguales con derechos y oportunidades, resaltan el aprendizaje personal y cognitivo que adquieren al interactuar. Además reconocen las actitudes positivas y repudian las actitudes negativas de los docentes.

En el cuadro comparativo de directivos, docentes de aula de apoyo, docentes regulares y análisis desde el P.E.I González, (2009), aparecen cinco preguntas en común formuladas en las entrevistas a las tres poblaciones ;en las que se mostró confusión y evasión al responderlas , razón por la cual se solicitó el Proyecto Educativo Institucional P.E.I para aclarar los interrogantes; demostrando una inconsistencia en los respuestas, lo que afirma que la comunidad docente desconoce las estrategias contenidas en el P.E.I y currículo; generando dificultad para el trabajo en el colectivo académico; también se observa que no existe una claridad sobre las medidas implementadas por la institución para facilitar el acceso a la educación inclusiva y se expresa desde un docente la discriminación de los docentes regulares para con los estudiantes con limitación visual.

En la tabla y análisis de la encuesta a docentes regulares González, (2009) se observan

los porcentajes por pregunta, en ella se miran los resultados arrojados por la encuesta diseñada para obtener información en un margen de 0 a 100% con la información de diez docentes regulares encuestados y respuestas clasificadas en a) si, b) no, c) algunas veces, d) no responde.

Se puede observar que la respuesta que prevaleció en la encuesta realizada fue el SI con 75 puntos, proporcional al 55% de las personas encuestadas; como segunda en importancia la respuesta NO con 55 puntos que es proporcional al 23% de las personas encuestadas, como tercera en importancia ALGUNAS VECES con 34 puntos proporcional al 18% de las personas encuestadas y como cuarta y última en importancia NO RESPONDE con 3 puntos que es proporcional al 3% de las personas encuestadas. Para un total de 167 puntos correspondientes a un 100% de las personas encuestadas.

Durante el proceso de observación se evidenciaron las actitudes de los docentes regulares González, (2009) en las que se destacaron aspectos como; los llaman por su nombre, algunos reciben y toman orientaciones del aula de apoyo, le saludan y hablan con cariño a los estudiantes con limitación, se dirigen a ellos directamente, propician el acompañamiento de un estudiante regular al estudiante con limitación visual, durante el desarrollo de las clases su estrategia y explicación es de forma general, no describen imágenes y actividades al estudiante con limitación visual, el estudiante no recibe algunas clases en ese momento es llevado a otros grupos de trabajo o al aula de apoyo, no participa en el aula (pasadas al tablero preguntas etc.), algunos no investigan ni reciben orientaciones para con el estudiante con limitación visual. Durante la observación del comportamientos de los estudiantes con limitación visual González, (2009) ,la constante es que ellos esperan que el docente los(as) ubique en el salón de clases, normalmente los educandos con

limitación visual esperan a que sus compañeros de clases le ayuden a realizar las tareas; usualmente dan tiempo al docente para que les de la palabra o pregunte y en ocasiones si este no lo hace ellos participan en un tono de voz bajo, están atentos al llamado para asistir al aula de apoyo, también se observó que al realizar los exámenes le dan tiempo al docente para ejecutar la evaluación a sus compañeros regulares y que este, posteriormente se los realice a ellos de forma oral, por lo general durante el desarrollo de las clases permanecen acostados en la silla (cabeza pegada al brazo de las sillas), es muy común que al desarrollar la clase de educación física pasen a otro salón o al aula de apoyo y si son llevados a la cancha participan en un primer momento pero luego son apartados. Se muestran contentos durante la intervención en el aula de apoyo, ya que su participación es total por que las clases se dan de forma individualizada. Durante las clases los educandos con limitación visual solo escuchan lo mencionado por los docentes sobre la temática, pero no se evidencia una experiencia táctil y descripción total de la misma para una mayor claridad, demuestran disfrutar del descanso, corren, juegan, meriendan, ríen, hablan y se integran con sus compañeros regulares. Al realizar comparaciones de las reacciones inmediatas positivas y negativas en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual según las actitudes positivas y negativas del docente regular, se evidenció que las reacciones de los educandos con limitación visual dependen de la actitud del docente, González, D. et al,(2009) , ya que mientras estaban expuestos a estímulos positivos su actitud era positiva, pero cuando el docente olvidaba ayudarlo o demoraba para acercarse a él un momento o por el contrario su compañero de al lado se levantaba este se sentía y reflejaba como perdido, no sabía qué hacer porque aunque escucha no están siendo estimulados otros sentidos, por parte del docente, para lograr un mejor aprendizaje. Razón

por la cual, el estudiante con limitación visual debe imaginar lo que aún no conoce a partir de lo que recibe auditivamente, que en ocasiones no es totalmente claro. El estudiante con limitación visual se muestra como un sujeto pasivo limitado a la orden o indicaciones de un docente, se vuelve dependiente y crean inseguridad por no tener el apoyo oportuno olvidaba ayudarlo o demoraba para acercarse a él un momento o por el contrario su compañero de al lado se levantaba este se sentía y reflejaba como perdido, no sabía qué hacer porque aunque escucha no están siendo estimulados otros sentidos, por parte del docente, para lograr un mejor aprendizaje. Razón por la cual, el estudiante con limitación visual debe imaginar lo que aún no conoce a partir de lo que recibe auditivamente, que en ocasiones no es totalmente claro. El estudiante con limitación visual se muestra como un sujeto pasivo limitado a la orden o indicaciones de un docente, se vuelve dependiente y crean inseguridad por no tener el apoyo oportuno desde su formación, viéndose afectado y reflejado en el comportamiento.

En el análisis charla a docentes actitud positiva frente a la inclusión González, D. et al, (2009), se lograron los objetivos y los docentes reconocieron la importancia de mantener una actitud positiva frente y para la formación de los estudiantes con limitación visual. Además el grupo de docentes reconoció los aportes de la investigación en beneficio de los estudiantes con limitación visual incluidos en las aulas regulares.

Discusión

En el presente estudio se observaron las actitudes de los docentes regulares y el comportamiento como reacción de los educandos con limitación visual frente a la misma. Durante el proceso de la investigación se hallaron y puntualizaron algunas características, resultado del estudio; se resalta y evidencia que algunos docentes se esfuerzan y reconocen

sus debilidades y desaciertos, desde su formación y trabajo con el estudiante incluido; por otra parte están los maestros apáticos, temerosos y sin compromiso alguno en el desarrollo de las clases, mostrando poca actividad creativa desde las innovaciones, adaptaciones, adecuaciones, metodología y estrategias. Al momento de diseñar y ejecutar las acciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tienen en cuenta las diferencias cognitivas, físicas, comportamentales, sensoriales y culturales, excluyendo al educando con limitación visual de algunas actividades académicas. Es importante anotar que en las entrevistas manifestaron desconocimiento del Proyecto Educativo Institucional P. E.I desde las estrategias y adaptaciones curriculares.

Las actitudes por parte de los docentes llevan a que el estudiante con limitación visual se sienta como un ser inferior al resto del grupo, utilizando rótulos y/o etiqueta; esto posiblemente y como afirma Páez H, (2003) se debe en realidad por el angustiante temor existente hacia la población con limitación visual, al tener que enseñar y mostrar el mundo no a través de la vista si no, del tacto y el oído. En ocasiones manifestada desde hipervaloración, indiferencia y rechazo; en algunos casos, lastima, conmiseración, y el cuidado excesivo; estarán sustentados por el docente en opiniones como; es por falta de capacitación, se debe a la carencia de recursos, etc. Todas estas expresiones son emitidas por los docentes, razón por la cual , los estudiantes con limitación visual tienen que adoptar la naturaleza de las clases normales sin importar las diferencias convirtiéndose esto en una barrera para el aprendizaje por lo que su educación inclusiva, queda en tela de juicio; al compararse con lo publicado por la UNESCO en donde la educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no sólo de aquellos calificados como con

Necesidades Educativas Especiales (NEE). Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que seamos diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. La educación inclusiva no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad.

Para llevar a la reflexión de los docentes sobre su actitud , se realizó una charla con el fin de aclarar conceptos, mostrar las respuestas de los niños, (as), jóvenes y adolescentes manifestadas en las entrevistas y al dialogar con ellos, respuestas nada positivas ya que los alumnos repudian las actitudes negativas de sus docentes , por lo que se refleja y reconoce cada docente en las respuesta y comienzan a manifestar su sentir en ese momento, no solo como docente sino como padre, madre y amigo; en ese momento se comienza la autoevaluación de su quehacer docente ,preguntándose ¿cómo enseña?, ¿ para qué lo hace? y ¿por qué?, por lo que se aplica la frase “La pedagogía nos exige reflexionar sobre la vida de los niños” y nuevamente retomamos la postura de Páez

(2003) respaldando la investigación, cuando resalta la importancia que, como profesor, usted aprende a describir que tipo de sentimientos originan sus propias actitudes para tratar de superar aquellos que obstaculizan su labor profesional. Generalmente son miedos que subyacen interiormente y que necesitan alinearse.

Por otro lado se manifestaron contrariedades durante la realización de la investigación; el manejo del tiempo para la elaboración de la charla, se convirtió en un obstáculo debido a la diferencia de horario y compromisos de los docentes ,ya que se trabajó con docentes de dos jornadas, otro elemento, fue la prevención de los maestros al saber que serían observados (actitud) ,por lo que quisieron demostrar (aparentar) otra actitud pero pasados los minutos lo olvidaban, también la diferencia de edad (no se interesan por conocer sobre

la población) y tiempo laborado (aún no se acoplan a la población, Manifestado por una docente) por los docentes en la institución; por último se evidencio el poco interés por comunicar al cuerpo docente el trabajo que se realizaría aun cuando se presentó toda la información formalmente y con anterioridad ya que al llegar a las aulas de clases estas carecían de información sobre la investigación y se debía explicar nuevamente lo que se realizaría, aunque para muchos generó malestar y desagrado.

La importancia de la investigación radica en que docentes regulares, especiales, infantil y en formación reconozcan las consecuencias que tienen sus actitudes en el comportamiento de los estudiantes regulares y con alguna necesidad específica ya que afecta su desarrollo social, psicológico y cognitivo.

Referencias.

- Alcántara. José Antonio. (2005). Educar la autoestima. Ediciones Leal. Barcelona.
- Bravo Valdiviezo. Luís, Trastorno del aprendizaje y la conducta escolar Ediciones Nueva Universidad. Católica de Chile
- Doré Robert, Wagner Serge & Pierre Brunet Jean. Integración escolar (como lograr la integración de alumnos con deficiencia intelectual en la escuela secundaria.) Editorial Pearson Educación.
- Luque, Miriam. (2007) Una alternativa panameña para escuelas de calidad e integradoras.
- Echeverri Ana Isabel (2003). Manual del Docente. Editorial magisterio.
- González, D. (2009) Influencia de las actitudes de los docentes regulares en el comportamiento de los estudiantes con limitación visual que asisten a la institución educativa Olga González Arraut. Trabajo de grado para optar el título de licenciados en

educación especial con énfasis en integración escolar. Corporación Universitaria Rafael Núñez, Colombia.

González Rey, Fernando & Miltjans Martínez, Albertina. (1989). La personalidad su educación y desarrollo, Editorial Pueblo y Educación 1989

Heward. William & Orlansky. Michael (2008) Programas de educación especial II Ediciones CEAC, 347 p 144-146

Hildebrand, Verna & Noriega. (2002) Fundamentos de Educación Infantil. Jardín de niños y preprimaria. Limusa Editores. México. Pág. 90 a 116.

Páez Osorio Héctor Fabián (2003). El maestro y el alumno con limitación visual. Casa editorial INCI Abril Bogotá D.C.48 p.

Pérez Luis Eduardo, González Julia Elizabeth & Sabogal Carlos (2004). La integración educativa de los niños y niñas con discapacidad. Editorial defensoría del pueblo 2004 Bogotá.

Pérez. Cesar (2001) Inteligencias pedagógica en docentes de aula regular: Su uso en la integración escolar de niños especiales. Maracaibo, Estado Zulia. Pag. 14

Philip Zimbardo, Rald Shirley (1998). El niño tímido. Ediciones Pardo Buenos Aires.

Rosuna Martí (2003). Estrategias para crear un ambiente tranquilo en la clase. Edición Leal.

Sánchez C Gladys. Ruiz B. Olga lucia. Maya P Ignacio (1999). El Maestro de Apoyo en el Marco de la Atención Educativa de la Población con L.V. Editorial INCI. Bogotá, D.C.

Van Manen M. (1998) El tacto de la enseñanza (el significado de la sensibilidad pedagógica). Editorial Paídos educador.

Warnock, M. (1987). Encuentro sobre NEE. Revista de educación Madrid. (citado 21 de mayo de 2009) En las fronteras de la normalidad. La biblioteca del educador normal

UNICEF. (2001) Inclusión con discapacidad en la escuela regular. (Citado 02 de mayo de

2009) Las necesidades educativas especiales <http://www.terra.es/personal> (citado 02 de mayo de 2009)

Ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/22/8_Barreras%20para%20el%20aprendizaje.pdf- March y Leavitt. Barreras del aprendizaje. (Citado 18 de mayo de 2009) <http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia/pdf-178-ensayo-sobre-algunos-spectos-conceptuales-en-torno-a-ladiscapacidad-las-necesi.pdf> (citado 21 de mayo de 2009)

<http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento> wikipedía, la enciclopedia libre comportamiento (citado 21 de marzo de 2009)

<http://www.reeduca.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9> El comportamiento en la infancia y la intervención del adulto POSTEDON 08 Mar, 2006 (citado 02 de abril de 2009) http://www.bayard-revistas.com/info/familia/relaciones_06.php

Silva. Julia, Educar en la afectividad. Psicóloga (citado 25 de mayo de 2009)

www.proyectopv.org/1verdad/serestudiante.html. La educación de un bebé o niño ciego Serestudianteh <http://> (citado 21 abril de 2009)

www.psicologiacientifica.com/.../psicologia/pdf-178-ensayo-sobre-algunos-aspectos-conceptuales-en-torno-a-la-discapacidad-las-necesidades.pdf (citado 14 de marzo de 2009)

www.eenet.org.uk/indexinclusion/index%20south%20America%20pdf "Índice de inclusión desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas" (citado 21 de marzo de 2009)